

АДАМ БОЛМЫСЫНЫҢ ЭКЗИСТЕНЦИЯСЫНДАҒЫ ЕРКІНДІК ПЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК

М. К. Танатарова, Ж. А. Мендикулова
М.Әуезов атындағы ОҚУ, оқытушы, магистр

Ж. А. Мендикулова, Г. Ж. Есіркеп
М.Әуезов атындағы ОҚУ, аға оқытушы
makhabbat.tanatarova@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Бүгінгі таңда табиғи, қоғамдық және жеке-жеке саладағы еркіндіктің өзекті мәселелерін әлеуметтік-философиялық шешуге заманауи әлеуметтік тәжірибенің кең ауқымды сұраныстары қаралды, өйткені бұл біздің күрделі және даулы уақытымыз үшін өте маңызды. Қоғамның дамуы еркін болмайынша мүмкін емес, әйтпесе ол тірі организм сияқты ауыра бастайды және ақырында өледі. Басқаша айтқанда, әлеуметтік жүйенің дезорганизациясы мен деструктурасы процестері артып келеді, бұл оның бұзылуына әкеледі. Сондықтан еркіндік салауатты қоғамның өмір сүруінің қажетті формасы, ретінде әрекет етеді. Бірақ еркіндіктің әрқашан шекаралары бар бұл жауапкершілік құбылысымен байланысты. Диалектикалық байланыс пен еркіндік пен жауапкершіліктің өзара үлкен әлеуметтік өзгерістер мен трансформациялар жағдайында одан әрі күшейе түседі. Бүгінгі таңда адамзаттың өмір сүруі мәселелері туындағанда, оның рухани және аксиологиялық перспективалары әрбір жеке адамның бірегей әлеуметтік "Атом" ретіндегі болмысының өзгеруіне байланысты, ал адамның еркіндігі мен адамгершілік тұтастығы, сондай-ақ қоғамдағы еркіндік пен жауапкершілік мәселесі жаңа танымдық көкжиектерге ие болады.

Түйін сөздер: Еркіндік, жауапкершілік, этикалық мәселелер, қазіргі өркениет.

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda zamonaviy ijtimoiy amaliyotning tabiiy, ijtimoiy va individual sohalaridagi erkinlikning dolzarb muammolarini ijtimoiy-falsafiy hal qilish bo'yicha keng talablari ko'rib chiqilmoqda, bu bizning murakkab va ziddiyatli zamonamiz uchun juda muhimdir. Jamiyat ozod bo'lmaguncha rivojlana olmaydi, aks holda u tirik organizm kabi kasal bo'lib, oxir-oqibat o'ladi. Boshqacha qilib aytganda, ijtimoiy

tuzumning tartibsizlik va vayron bo'lish jarayonlari kuchayib, uning buzilishiga olib keladi. Binobarin, Ozodlik sog'lom jamiyat uchun zaruriy mavjudlik shaklidir. Ammo erkinlik har doim javobgarlik fenomeni bilan chegaralanadi. Erkinlik va mas'uliyat o'rtasidagi dialektik bog'liqlik katta ijtimoiy o'zgarishlar va o'zgarishlar sharoitida yanada mustahkamlanadi. Bugungi kunda inson mavjudligi muammolari yuzaga kelganda, uning ma'naviy va qadriyat istiqbollari har bir shaxsning o'ziga xos ijtimoiy "atom" sifatida mavjudligidagi o'zgarishlarga, shuningdek, insonning erkinligi va axloqiy yaxlitligi masalasiga, shuningdek, erkinlik va erkinlik masalasiga bog'liq. jamiyatdagi mas'uliyat, yangi kognitiv ufqlarni egallash.

Kalit so'zlar: Erkinlik, mas'uliyat, axloqiy muammolar, zamonaviy sivilizatsiya.

ABSTRACT

Today, the broad requirements of modern social practice for the socio-philosophical solution of pressing problems of freedom in the natural, social and individual spheres are being considered, which is very important for our complex and contradictory times. A society cannot develop unless it is free, otherwise it will become sick, like a living organism, and eventually die. In other words, the processes of disorganization and destruction of the social system are intensifying, which leads to its destruction. Therefore, Freedom is a necessary form of existence for a healthy society. But freedom is always limited by the phenomenon of responsibility. The dialectical connection between freedom and responsibility is further strengthened in the context of major social changes and transformations. Today, when problems of human existence arise, its spiritual and value perspectives depend on changes in the existence of each person as a unique social "Atom", as well as on the question of freedom and moral integrity of man, as well as freedom and responsibility in society, acquiring new cognitive horizons.

Keywords: Freedom, responsibility, ethical problems, modern civilization.

Қазіргі өркениеттің үдемелі дамуы жағдайында тұлғаның қоғамдағы рөлі барған сайын маңызды бола түсуде, осыған байланысты тұлғаның қоғам алдындағы еркіндігі мен жауапкершілігі мәселесі көтерілуде. Философиялық мәңгілік сұрақтар ішіндегі аса күрделі және пікір-таласқа толы мәселелердің бірі – еркіндік ұғымы. Еркіндік – адамның ажырамас қасиеті, оның бар болу шарты. Өз болмысын барынша толық растауға ұмтыла отырып, адам еркіндікке ұмтылады. Адам өз еркімен бас бостандығынан бас тарта алмайды. Мұндай бас тарту өзінен бас тартуды, өзіндік «адам» мәнін жоюды білдіреді. Еркіндік – адамның өзінің рухани және физикалық әлеуетін іске асырудың, құқықтық

және адамгершілік нормалары шеңберінде өз бетінше әрекет етудің қабілеті. Мүмкіндік ұғымы бұл жағдайда адамның жеке қасиеттерін де, оның өмір сүру халін, объективті жағдайларын да көрсетеді. Ал жауапкершілік – жеке адам, ұжым, қоғам арасындағы өзара қарым қатынастың оларға қойылған өзара талаптарды саналы түрде жүзеге асыру тұрғысынан объективті, тарихи нақты сипатын көрсететін фидософиялық - әлеуметтанулық ұғым. Жеке адам қабылдай отырып, олар оының жауапты мінез - құлқының мотивациясынң ішкі негізіне айналады, оның реттеушісі ар - ұждан болып табылады.[1] Тұлғаны қалыптастыру оның меншігіне айналатын жауапкершілік сезімін тәрбиелеуді қамтиды. Еркіндік пен жауапкершілік адамның саналы әрекетінің екі жағы. Еркіндік жауапкершілікті тудырады, жауапкершілік еркіндікке жетелейді.

Еркіндік пен жауапкершілік философияда маңызды экзистенциалды ұғымдар ретінде философия тарихында діни, этикалық, заңдылық, тарихи тұрғыдан әр қырынан қарастырылып келеді. Бұл философиялық ұғымдар адам тіршілігінің маңыздылығын сипаттайды. Еркіндік пен жауапкершілік бақылау, сараптама, тәжірибе жасау нәтижесінде адам білімінің артуына көмектеседі. Адамның жалпы сипаттамалары-ақыл, еңбек, шығармашылық, еркіндік және жауапкершілік. Еркіндік пен жауапкершілік диалектикасы жеке тұлға үшін таңдау кеңістігін жасайды, ол арқылы ол өзінің жеке басын жүзеге асырады. Адамның іске асырылуы оған әлеуметтік жүйе беретін мүмкіндіктермен байланысты. Әрине, адам әрқашан еркін таңдау жасай алады, бірақ жәбірленушінің немесе жазалаушының рөлін таңдау бір бөлек, ал жоғары дамыған демократиялық қоғамда адамға берілетін әртүрлі кәсіптер, ұстанымдар мен әрекеттер арасында таңдау мүлдем басқа. Осыған байланысты қазіргі заманғы әлеуметтік-философиялық теорияларда әр түрлі шешілетін жеке адамның құқықтары мен еркіндік мәселесі өзекті болып табылады. Еркін тұлға немесе еркін, бөлінбейтін, жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлға деп аталатын еркіндікті дамытудың үшінші сатысына жету үшін қоғам мен оның азаматтарының эволюциясында қол жеткізілгеннен гөрі өлшеусіз көп нәрсе қажет. Мұндай даралық, шын мәнінде, жартылай еркін емес, өзінің ішкі потенциалының әмбебап дамуымен, адамдарды тегістеуге және иесіздендіруге қарама-қарсы болады. Ең бастысы, еркін даралық өз субстанциясында адамның қоғамнан бостандығы мен тәуелсіздігінің өлшемі емес, әлеуметтіліктің нақты өлшемі, қоғаммен және табиғатпен байланыс пен бірліктің өлшемі болып табылады.

Еркін адам өз еркімен шешім қабылдайды. Алайда, бұл шешімдер мен адамның еркін іс-әрекеті басқа адамдардың еркі мен іс-әрекетіне, топтық және

қоғамдық мүдделерге қаншалықты сәйкес келеді? Осылайша, адамның еркіндігі мен жауапкершілігі оның болмысының екі өзара байланысты және бір-бірін анықтайтын сипаттамаларына айналады. Сонымен қатар, абсолютті ерік-жігерді жақтаушылар адамның мінез-құлық әрекеттері сыртқы жағдайлар мен жағдайлармен қатаң анықталғандықтан, олар бұл әрекеттердің әлеуметтік салдары үшін жауап бере алмайды және жауап бермеуі керек деп санайды. Сыртқы детерминацияны сақтай отырып, адамның еркі еркін бола алмайды деп саналады: не еркіндік, не қажеттілік. Осылайша, бүгінде өмір мен өлім туралы философиялық ойлар биологияның, медицинаның және денсаулық сақтаудың дамуына байланысты туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін де қажет. Дегенмен, әр адамның өмірі мен іс-әрекетінің мәнін іздеу және табу тек жеке тұлғалық сипатта болады. [2] Өлім мен өлместіктің мәні, оған жету жолдары сияқты, өмірдің мәні мәселесінің минусы деп айтуға болады. Әлбетте, бұл мәселелер белгілі бір өркениеттің жетекші рухани көзқарасына байланысты әр түрлі шешіледі. Бірақ адам өмірінің мәні туралы мәселе адамзаттың шынайы, табиғи-биологиялық шексіздігіне және оның ақыл-ойының өлместігіне, сондай-ақ өмір мен ақыл-ойдың басқа формаларының, шексіз ғаламдағы басқа, жерден тыс өркениеттердің мүмкіндігіне қатысты басқа жағына ие. Мәселенің бұл өте қызықты жағы қазіргі ғылыми және философиялық әдебиеттерде қызу талқылануда. Адамзаттың космизациясы, оның болашақта ғаламның шексіз кеңістігіне шығуы біздің уақыт туралы идеяларымыздың көп бөлігін өзгертеді, бұл адам өмірінің мағынасын, оның ұзақтығын, өлімі мен өлмейтіндігін жаңа түсінумен байланысты болады, адам мен адамзаттың ғарыштық мақсаты мен жауапкершілігін түсінуге әкеледі. Адам мен азаматтың еркіндік арасындағы айырмашылықтарды мойындау маңызды теориялық және практикалық мәнге ие.

Адамның өміршеңдігі өмірге деген ерік-жігерге сүйенеді, үнемі жеке тұлғаны нығайтуды қамтиды. Оқытудың жетілген және дамыған түрі-интеллектуалды жұмыс. Адам-бұл шексіз тіршілік иесі, сондықтан біздің қажеттіліктеріміз қандай да бір шектеулермен шектелуі керек. "Адам Неге өмір сүреді" деген сұрақты адамзат үнемі қояды. Көптеген философтар өмірдің мәнін жоққа шығарады. Адамның өмірі-зұлымдық пен азаппен бірге жүретін тұрақты күш, зұлымдық өмірдің мәні бола алмайды.

Еркіндік туралы марксистік түсінік оның қажеттілікпен диалектикалық өзара әрекеттесуінде волюнтаризмді адамның іс-әрекетінің еркіндігі идеясымен де, фатализмді де жоққа шығарады, бұл оларды алдын-ала анықталған. Күнделікті өмірде адамдар абстрактілі қажеттіліктен емес, оның нақты өмірдегі

жағдайлар, әлеуметтік қатынастар, сондай-ақ мақсатқа жету үшін қолда бар құралдар түрінде нақты тарихи іске асырылуымен бетпе-бет келетіні белгілі. Адамдар өмір сүру жағдайларын өзгерте алмайды, бірақ олардың мақсаттары мен оларға жету жолдарын таңдауда белгілі бір ерік-жігері бар, өйткені әр сәтте олардың іс-әрекеттері үшін Бір емес, бірнеше нақты мүмкіндіктер болады. Сонымен қатар, олар таңдалған мақсатқа жету үшін қаражат таңдауда белгілі бір дәрежеде еркін. Демек, еркіндік абсолютті емес, салыстырмалы және белгілі бір іс-қимыл жоспарын таңдау арқылы өмірге айналады. Адамдар өздерінің нақты мүмкіндіктерін неғұрлым нақты түсінеді, олар кек алу үшін көбірек қаражат алады, соғұрлым еркіндік. Бұл адам өмірінің құбылысы ретінде бостандықтың объективті негізі. Осылайша, қызмет нұсқасын таңдау осы таңдаудың салдары үшін үлкен моральдық және әлеуметтік жауапкершілікпен үйлеседі. Сондықтан, бұл таңдау озбырлықтан ерекшеленеді, өйткені бұл сыртқы шындықтың объективті мүмкіндіктерінің және адамның ішкі әлемінің субъективті байлығының, оның жинақталған әлеуметтік тәжірибесінің күрделі синтезінің нәтижесі. Таңдау процесінде адамның шынайы мәні, рухани және адамгершілік байлығы ашылады. Бұл ар-ождан, қадір-қасиет, ар-намыс, жауапкершілік және т. б. сияқты жеке компоненттердің беріктігін сынау болып табылатын еркін таңдау. Сонымен, әлеуметтік философия тұрғысынан жауапкершілік нені білдіреді? Жауапкершілік бұл жеке тұлға арасындағы қарым-қатынастың объективті-тарихи сипатын көрсететін әлеуметтік-философиялық ұғым. [3] Өзара талаптарды қанағаттандыру барысында қалыптасқан қоғам, жеке тұлға және әлеуметтік топ. Әдетте, қызмет саласына байланысты олар саяси, құқықтық (құқықтық), моральдық жауапкершілікті ажыратады, ал тиісті іс - әрекеттердің субъектісіне байланысты-жеке, топтық, ұжымдық және т.б. Жауапкершілік қоғамға, әлеуметтік топқа, ұжымға қойылатын талаптардың нәтижесінде қалыптасады. Адам игерген олар оның мінез-құлқының мотивациясының негізіне айналады. Жеке тұлғаны қалыптастыру оның басты қасиетіне айналатын жауапкершілік сезімін тәрбиелеуді қамтиды. Өтпелі қоғамдардағы ең үлкен тұрақсыздық жағдайындағы белгілі бір қызмет үшін жауапкершілік ерекше маңызға ие, егер ең болмағанда шамалы ауытқулар (бұл жағдайда олар бір адамның іс-әрекеті болуы мүмкін) жағымсыз әлеуметтік бифуркацияға әкелуі мүмкін.

Еркіндік пен жауапкершіліктің арақатынасын түсінудің маңызды мәселесі-адамның іс-әрекеті еркіндігінің шекарасын анықтау. Еркіндік-бұл адам үшін негізгі құндылық, бірақ оның шекаралары, болуы керек, ол озбырлыққа, басқа адамдарға зорлық-зомбылыққа айналмауы керек, яғни

тўтқынға айналмауы керек. Осылайша, бостандықтан тыс басқа адамның, әлеуметтік топтардың және жалпы қоғамның мүдделері, сондай-ақ қоғамның өмір сүруінің табиғи негізі ретінде табиғат. Қоғамда жеке адамның еркіндігі қоғамның мүдделерімен шектеледі. Алайда адамның тілектері мен мүдделері әрқашан қоғамның мүдделерімен сәйкес келе бермейді. Бұл жағдайда қоғам заңдарының әсерінен адам іс-әрекетке мәжбүр болады, қоғамның мүдделерін бұзбайды. Еркіндік жағдайында жеке тұлға мен қоғамның мүдделері сәйкес келген кезде "Еркіндік" ұғымы адамдардың қызметін реттеу идеясымен толықтырылуы керек.

Жеке адамның еркіндік дәрежесінің өсуі ретінде қызмет етуі мүмкін әлеуметтік прогресс критерийі. Адамзат тарихының әртүрлі кезеңдерінде жеке тұлғаны еркін таңдау мүмкіндігі бірдей болмады. Қоғам дамыған сайын әр жаңа дәуірде жеке адамның еркіндік дәрежесінің өсуіне жаңа мүмкіндіктер ашылады. Батыста да, Шығыста да қазіргі қоғамтану саласындағы бұл ұстаным жалпыға бірдей танылды. Сондықтан бүгінгі таңда қоғамдық прогрестің негізгі критерийі-қоғамды ізгілендіру деңгейі, ондағы адамның жағдайы-оның экономикалық, саяси, әлеуметтік және рухани бостандық деңгейі. Әрбір әлеуметтік формация немесе өркениет прогрессивті болып табылады, өйткені олар жеке адамның құқықтары мен бостандықтарының шеңберін кеңейтеді, оның өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасайды. Алайда, еркіндік оның өсуі ақылға қонымды шектерде болған кезде ғана қоғамдық прогрестің өлшемі бола алатындығын ұмытпаған жөн. Қоғам дамуының кез-келген кезеңінде бұл шектеулер адамның қоғам алдындағы жауапкершілігі болып табылады және ол Sch шегінен асып кетсе, қоғамда "Еркіндік" ұғымымен үйлеспейтін анархия сөзсіз басталады.

1. Тұлға мен қоғам-бұл адамның шындықты игеру тәсілінің өзара байланысты, бірін-бірі толықтыратын екі жағы. Қоғамсыз тұлға жоқ, жеке тұлға жоқ қоғам жоқ.
2. Әрбір тарихи дәуірде жеке тұлға мен қоғам арасындағы қарым-қатынастың өзіндік түрі бар. Адамдардың әр нақты дәуірге қоятын еркіндік дәрежесі экономиканың даму деңгейіне, әлеуметтік қатынастарға және белгілі бір мемлекеттің саяси жүйесіне байланысты.
3. Бостандық пен жауапкершілік-ажырамас ұғымдар. Адамның өзі бар әлем алдындағы жауапкершілігі мен парызынсыз Еркіндік мүмкін емес. Жауапкершілік-бұл еркіндіктің сөзсіз бағасы, ол үшін төлем.

Еркіндік пен жауапкершілік мәселелері кеңес беру мен психотерапия үшін бірқатар қатынастар болып табылады. Бірақ соңғы жылдары біз өзімізді

осы мәселелерге тікелей қатысы бар бірнеше өзекті және маңызды дилеммалардың құрсауында табамыз. Бұл дилеммалар соңғы үш-төрт онжылдықта Батыс мәдениетіндегі, атап айтқанда Америкадағы құндылықтардың түбегейлі өзгеруімен және өзгеруімен тығыз байланысты. Әрине, бұл онжылдықтар кеңес беру, психотерапия және психоанализ қоғамда осындай маңызды рөл атқара бастаған уақыт кезеңімен сәйкес келуі кездейсоқ емес. Өйткені, бұл қоғамдағы құндылықтардың ыдырауы және түбегейлі өзгеруі, жеке тұлғаларды сенімді айлақтарсыз немесе тіпті қалқымалар мен маяктарсыз осы қоғамның қайнаған теңізіне батып кетуге мәжбүр етеді, бұл адамға көмектесетін мамандықтарды қажет етеді. Біз сана мен жеке тұлғаны анықтай отырып, сонымен бірге еркіндік туралы сөйлесетінімізді білеміз. Адамның өзін адам ретінде сезіну қабілеті де адам бостандығының психологиялық негізі емес пе? Гегель мұны бір сөйлеммен айтады: "әлем тарихы-бұл еркіндік санасының прогресінен басқа ештеңе емес". Бірте-бірте адам өмірінің осы таңғажайып құбылысының айналасында бірқатар проблемалар туындады. Еркіндікті түсіндіруде тарихи, философиялық, әлеуметтік (оның ішінде саяси және экономикалық) аспектілер, рухани (идеологиялық, адамгершілік) мазмұн белгіленді. Адам бостандығы өндіргіш күштердің дамуымен және қоғамның әлеуметтік-таптық құрылымымен; мемлекеттік құрылымның түрі мен формаларымен (демократия, авторитарлық режим, тоталитаризм); адамның табиғатпен қарым-қатынасының эволюциясымен тығыз байланысты болды; адамның жеке басының қалыптасуы мен дамуымен. Мұның бәрі Еркіндік мәселелеріне әлеуметтанулық, экономикалық, саяси, психологиялық, құқықтық, моральдық, Тарихи, медициналық-биологиялық және басқа да ұстанымдардан сәйкес келетін көптеген ғылымдарды зерттеу пәнін құрайды. Жеке ғылымдардың деректеріне сүйене отырып, философтар осы деректерді синтездеу, оның объективтілігін, мәнін, мазмұндық элементтерін, дүниетанымдық аспектілерін, әлеуметтік жауапкершілікпен өзара байланысы мен өзара тәуелділігін, адам табиғатының басқа көріністерін, осы құбылыстың жалпы тарихи және әлеуметтік сипаттамаларын анықтау арқылы еркіндік туралы ойлайды.

Философия ұзақ уақыт бойы адамды жоғары құндылықтарға бағыттады, олардың ішіндегі ең бастысы-шындық пен еркіндік. "Мен сізге шындықты беремін, ол сізді Еркін етеді" — бұл Сократ пен Мәсіхтің уәдесі осы іргелі құндылықтардың байланысын жақсы көрсетеді. Бірақ бүгінгі күні бұл сөздерді қалай түсінуге болады, салыстырмалы түрде қолайлы өмір сүру жағдайларына қарамастан, адам өзінің билікке тәуелділігін бұрынғыдан да қайғылы сезінеді.

Қазіргі уақытта билік аз қысымға ұшырағанымен, әр адамға жақындай түсті және оның денесі мен жанын шектейді. Бүгінде ол тек репрессиялық органдар түрінде ғана емес, сонымен қатар теледидар экранында және газет-журнал беттерінде де бар. Сонымен қатар, ол әрдайым философия халықтың санасын алдау және манипуляциялау ретінде ашатын ашық идеологиялық формаға ие бола бермейді. Билік заңды түрде де, күнделікті түрде де бар. [4] Сондықтан, бүгінде еркіндікті қорғау дегеніміз: біріншіден, әлеуметтік, саяси және құқықтық құқықтар мен кепілдіктерге қол жеткізу, екіншіден, көшбасшыны, өмір салтын, киім стилін, кір жуғыш затты өз бетінше таңдауды үйрену-арнайы таңдалған фактілер, тенденциялық пікірлер, интрузивті және жасырын жарнамалар арқылы таңуға тырысатын барлық нәрсе.

Жеке адамның еркіндігі әділеттілікпен, яғни әлеуметтік дамуға нақты немесе ықтимал үлестерге байланысты материалдық және рухани игіліктерді, құқықтар мен еркіндікті бөлумен тығыз байланысты. Адамзат әділеттілік туралы армандап қана қоймай, оны жүзеге асыру бағытында да жұмыс істеді. Нәтижесінде адам еркіндігіне кепілдік беретін заңдар қабылданды. Заңдарға негізделген бостандық әрекет ететін мемлекет құқықтық мемлекет деп аталады. Демократиялық мемлекетте заңдар оның еркін білдіретін халық өкілдерін еркін сайлау арқылы қабылданады немесе өзгертіледі. Әрине, демократияны оңай сынға алуға болады, әсіресе орыс зиялылары "ақымақ көпшіліктің"еркіне сенбеді. Бірақ "ағартылған монархия" идеясы да осал, оған сәйкес егемендіктің еркі ақыл мен заңмен шектеледі. Әрине, бұл жағдайда әрқашан деспотизм мен озбырлық қаупі бар. Сондықтан қазіргі заман қолданыстағы заңдарды зорлық-зомбылықсыз түзетуге мүмкіндік беретін еркін сайлауға ұмтылуда. Әрине, сайлаудың көптеген кемшіліктері бар және билік халықтың пікірін басқара алады. Сондықтан еркін сайлау азаматтардың бостандығы және олардың саяси санасы мен жауапкершілігі болған жағдайда мүмкін болады.

REFERENCES:

1. Баева И. Психология молодежной субкультуры: риск и перспективы роста // Социальная педагогика. - 2010. - 2. - 117-125 бет.
2. Абдирайымова Г. Проблемы молодежной субкультуры // Мысль. - 2004. - №11. - 74-76 бет.
3. Латышева Т.В. Феномен молодежной субкультуры: сущность, типы.// Социологические исследования. -2010.- 93-101 бет.
4. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. — 280 бет.